

БАУЫР ЦИРРОЗЫ ЖӘНЕ ПОРТАЛЬДЫ ГИПЕРТЕНЗИЯДАН ДАМЫҒАН ҚАН КЕТУ БАР НАУҚАСТАРДА ЭНДОСКОПИЯЛЫҚ ГЕМОСТАЗДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

АТАНТАЕВ АЛИБЕК БАЛАБЕКОВИЧ

медицина ғылымдарының кандидаты, «№1 Хирургиялық аурулар» кафедрасының доценті

ЖОРАБЕК СЯЯ БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

медицина ғылымдарының магистрі, "Менеджмент және денсаулық сақтау саясаты" кафедрасының профессор ассистенті

ЛЕСБЕК МЕРЕКЕ ӘНУАРҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

СИСЕНБАЕВА АЙДА АРМАНҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

УЗБЕКОВА САЯЖАН КАЖЫМУХАНОВНА

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ЖАНИБЕК АЛЬМИРА БАХЫТҚЫЗЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

ТАСЫБАЙ ОЛЖАС МҰРАТҰЛЫ

«Жалпы медицина - 2» факультетінің интерні

“С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті” КеАҚ,
Алматы қаласы, Қазақстан

Зерттеу жұмысының өзектілігі:

Бауыр циррозы - әлемде кең таралған созылмалы аурулардың бірі және оның негізгі асқынуларының бірі портальды гипертензия болып табылады. Портальды гипертензия нәтижесінде өңеш пен асқазанның веналарының варикозды кеңеюі дамып, олардың жарылуы асқазан-ішектік қан кетудің ең қауіпті себептерінің біріне жатады. Зерттеулерге сәйкес, бауыр циррозы бар науқастардың шамамен 50%-ында веналардың варикозды кеңеюі анықталады, ал декомпенсацияланған сатысында бұл көрсеткіш 85%-ға дейін жетеді [1].

Варикозды веналардан қан кету цирроздың өмірге қауіп төндіретін асқынуы болып табылады. Әдеби деректер бойынша мұндай қан кетудің жылдық даму жиілігі 5-15%, ал алғашқы эпизодтан кейінгі 6 аптадағы өлім-жітім көрсеткіші 15-25% шамасында болады [2]. Сонымен қатар, өңештің веналарының варикозды кеңеюі бар науқастардың 30%-ында алғашқы жылдың ішінде қан кету дамуы мүмкін, ал қайталама қан кету 60-80% жағдайда кездеседі [3].

Қазіргі таңда портальды гипертензия кезіндегі қан кетуді диагностикалау мен емдеуде эндоскопиялық әдіс жетекші орын алады. Эзофагогастродуоденоскопия веналарды варикозды кеңеюін анықтаудың негізгі әдісі болып табылады және бір мезгілде эндоскопиялық гемостаз жүргізуге мүмкіндік береді [4,5]. Сондықтан бауыр циррозы және портальды гипертензия аясында қан кету дамыған науқастарда эндоскопиялық гемостаздың тиімділігін зерттеу клиникалық тұрғыдан өзекті мәселе болып табылады.

Зерттеу жұмысының мақсаты:

Бауыр циррозы және портальды гипертензия аясында қан кету дамыған науқастарда эндоскопиялық гемостаздың тиімділігін бағалау және оның клиникалық нәтижелерге, қан кетудің қайта даму жиілігіне әсерін анықтау.

Зерттеу жұмысының міндеттері:

1. Бауыр циррозы және портальды гипертензия аясында дамитын асқазан-ішектік қан кетудің патогенезі, диагностикасы және емдеу тәсілдері бойынша әдебиеттерге шолу жүргізу.

2. Бауыр циррозы және портальды гипертензия аясында қан кетумен асқынған науқастардың клиникалық және эндоскопиялық көрсеткіштерін ауру тарихтары негізінде талдау.

3. Зерттелген науқастарда қолданылған эндоскопиялық гемостаз әдістерінің тиімділігін бағалау.

4. Алынған нәтижелер негізінде бауыр циррозы және портальды гипертензия кезіндегі қан кетуді емдеуде эндоскопиялық гемостазды қолдану бойынша тәжірибелік ұсыныстар әзірлеу.

Түйінді сөздер: өңештің варикозды кеңейген көктамырлары, порталдық гипертензия, эндоскопиялық диагностика, К.Ж. Рақиет классификациясы, асқазан-ішектік қан кету.

Әдеби шолу

Бауыр циррозы созылмалы бауыр ауруларының соңғы сатысы болып табылады және портальды гипертензияның негізгі себебі ретінде қарастырылады. Портальды қысымның жоғарылауы портокавальды коллатералдардың қалыптасуына алып келеді, соның ішінде өңеш пен асқазан веналарының варикозды кеңеюі дамиды. Бұл веналардың жарылуы асқазан-ішектік қан кетудің ең ауыр және өмірге қауіп төндіретін асқынуларының бірі болып табылады [6].

Әдеби деректер бойынша бауыр циррозы бар науқастардың шамамен 50-60%-ында гастрозофагеальды кеңейген варикозды веналар анықталады, ал аурудың декомпенсацияланған сатыларында олардың таралуы 85%-ға дейін жетеді [7]. Сонымен қатар варикозды кеңейген веналардың даму жиілігі аурудың ұзақтығына байланысты арта түседі және жыл сайын жаңа варикоздардың пайда болу жиілігі шамамен 8-9% құрайды [8].

Портальды гипертензия аясындағы ең қауіпті асқынулардың бірі - варикозды қан кету. Өртүрлі зерттеулер бойынша циррозы бар науқастарда варикозды қан кетудің жылдық даму жиілігі 5-15% аралығында болады [9]. Варикозды кеңейген веналар алғаш анықталған науқастардың шамамен 30%-ында алғашқы жыл ішінде қан кету дамиды, ал бір рет қан кеткен науқастарда қайталама қан кету 60-80% жағдайда байқалады [10].

Варикозды қан кету циррозбен ауыратын науқастардағы өлімнің негізгі себептерінің бірі болып саналады. Қазіргі емдеу әдістерінің дамуына қарамастан, жедел варикозды қан кетуден кейінгі 6 апта ішіндегі өлім көрсеткіші 15-25% шамасында сақталып отыр [11]. Кейбір зерттеулерде алғашқы қан кету эпизоды кезінде өлім көрсеткіші 30-50% дейін жетуі мүмкін екендігі көрсетілген [12].

Қазақстанда созылмалы бауыр ауруларының негізгі себептерінің бірі вирусты гепатиттер болып табылады. Ұлттық электрондық денсаулық сақтау жүйесінің деректері бойынша созылмалы вирусты гепатиттері бар науқастарда бауыр циррозы жиі анықталады және мұндай науқастарда портальды гипертензия 61,2% жағдайда кездеседі [13]. Бұл көрсеткіш цирроздың асқынулары, соның ішінде варикозды қан кету қаупінің жоғары екенін көрсетеді.

Портальды гипертензия кезінде варикозды кеңейген веналардың қалыптасуы портальды веналық жүйедегі қысымның жоғарылауымен және бауырішілік қан ағымының бұзылуымен байланысты. Нәтижесінде портокавальды анастомоздар дамып, өңештің дистальды бөлігінде субмукозды веналардың кеңеюі байқалады [14]. Варикозды веналардың көлемі, Child-Pugh жіктемесі және эндоскопия кезінде анықталатын «қызыл белгілер» қан кетудің негізгі қауіп факторлары болып саналады [15].

Қазіргі уақытта портальды гипертензия аясында дамыған қан кетуді диагностикалау мен емдеуде эндоскопиялық әдістер жетекші орын алады. Эзофагогастродуоденоскопия

варикозды веналарды анықтаудың «алтын стандарты» болып табылады және бір мезгілде эндоскопиялық гемостаз жүргізуге мүмкіндік береді [16]. Эндоскопиялық лигирлеу, склеротерапия және басқа да эндоскопиялық гемостатикалық әдістер қан кетуді тоқтатуда жоғары тиімділік көрсеткенімен, олардың нәтижелерін әртүрлі клиникалық жағдайларда бағалау мәселесі әлі де өзекті болып отыр. Осыған байланысты бауыр циррозы және портальды гипертензия аясында қан кету дамыған науқастарда эндоскопиялық гемостаздың тиімділігін зерттеу қазіргі гастроэнтерология мен абдоминалды хирургиядағы маңызды ғылыми-клиникалық бағыттардың бірі болып табылады.

Портальды гипертензия кезінде өңештің варикозды кеңейген веналарының қалыптасуы бауырішілік қан ағымының бұзылуымен және портальды веналық жүйедегі қысымның жоғарылауымен байланысты. Бұл жағдай портокавальды коллатералдардың дамуына әкеліп, өңештің субмукозды веналарының кеңеюіне себеп болады. Варикозды веналардың жарылуы жедел асқазан-ішектік қан кетуге алып келуі мүмкін және бұл жағдай шұғыл хирургиядағы шұғыл көмекті қажет ететін патологиялардың бірі болып саналады [17].

ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ:

Зерттеуде №7 Қалалық клиникалық ауруханасына бауыр циррозы және портальды гипертензия кезінде дамитын варикозды қан кету диагнозымен 2023-2025 жылдар аралығында емделген $n=107$ науқастың ауру тарихы ретроспективті талдау әдісі арқылы бақыланды.

Зерттеу материалы ретінде келесі көрсеткіштер алынды:

- Жалпы клиникалық деректер: науқастардың жасы, жынысы, аурудың ұзақтығы, қатар жүретін соматикалық аурулары, госпитализация себебі.

- Аурудың клиникалық сипаттамалары: Горбашко классификациясы бойынша қан кету дәрежесі, гемоглобин және гематокрит деңгейі, гемодинамикалық тұрақтылық көрсеткіштері.

- Емдік тактикаға байланысты көрсеткіштер: қолданылған эндоскопиялық гемостаз әдісі, инфузиялық және гемотрансфузиялық терапия көлемі.

- Нәтижелік көрсеткіштер: алғашқы гемостазға жету жиілігі, рецидив жиілігі, госпитализация ұзақтығы, өлім-жітім көрсеткіші, асқынулар жиілігі.

Қосу критерийлері: жедел бауыр циррозы және портальды гипертензия кезінде дамитын варикозды қан кету диагнозы бар, ФГДС нәтижелері бар, толық медициналық құжаттамасы сақталған науқастар.

Шығару критерийлері: ойық жаралы қан кету, қан кетудің ісік немесе Крон ауруы, т.б. себептерден туындауы, гемофилия, ауыр коагулопатиясы бар, толық медициналық құжаттамасы сақталмаған науқастар.

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУ

Зерттеуге қатысушылардың ($n=107$) орташа жасы $43,8 \pm 9,6$ жасты құрады, оның 38-і (35,5%) әйелдер және 69-ы (64,5%) ер науқастар болды.

Науқастардың жас ерекшеліктері емдеу нәтижелеріне үлкен бір деңгейде ықпал ететіні белгілі. Жас ұлғайған сайын ағзаның қан жоғалтуды компенсациялау қабілеті, жүргізілген емдік шараларға жауап беруі және гемостаздан кейінгі қалпына келу үдерісінің тиімділігі біртіндеп төмендейді. Зерттелінген науқастар арасында 30-40 жаста - 47(44%), 40-50 жаста - 37(35%) және 50 жастан жоғары - 23 (21%) науқас болды. Яғни, егде және кәрілік жастағы науқастардың жалпы үлесі 56% құрады.

Горбашко классификациясы бойынша зерттелген $n=107$ науқастың ауру тарихына сүйене отырып, клиникалық ағым келесідей бөлінді:

- I тип (жеңіл дәреже) - 38 науқас (35,5%).
- II тип (орташа дәреже) - 43 науқас (40,2%).
- III тип (ауыр дәреже) - 26 науқас (24,3%).

Бауыр функциясын бағалау мақсатында науқастар Child-Pugh классификациясы бойынша топтарға бөлінді. Жүргізілген талдау нәтижесінде науқастардың басым бөлігінде бауыр жеткіліксіздігінің орташа дәрежесі анықталды.

Атап айтқанда, Child-Pugh A класына жататын науқастар саны 22 адамды (20%) құрады, бұл топта бауыр функциясының салыстырмалы түрде сақталғаны байқалды. Child-Pugh B класына 49 науқас (46%) жатқызылды, яғни зерттелген контингентте бауыр функциясының субкомпенсацияланған жағдайы жиі кездескені анықталды. Ал Child-Pugh C класына 36 науқас (34%) кірді, бұл топта бауырдың айқын декомпенсациясы мен асқынулардың даму қаупі жоғары екені белгілі болды.

Осылайша, зерттеу нәтижелері бойынша науқастардың басым бөлігі Child-Pugh B және C кластарында шоғырланғаны анықталды, бұл олардың бауыр функциясының айтарлықтай бұзылғанын және клиникалық ағымының ауырлау болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Фиброзофагогастроуденоскопия (ФЭГДС) зерттеу жұмысындағы барлық клиникалық жағдайларда жүргізілді және ол науқастар стационарға түскеннен кейінгі алғашқы сағаттарда орындалды. Өңештің варикозды кеңейген көктамырларының дәрежесі K.J. Raquet (1982) классификациясына сәйкес бағаланды. Зерттеу нәтижесінде науқастардың 55-де (51,4%) өңеш көктамырларының I-II дәрежелі варикозды кеңеюі анықталды. III дәрежелі варикоз 32 науқаста (29,9%), ал IV дәрежелі варикозды кеңею 20 науқаста (18,7%) тіркелді.

Зерттеуге енгізілген 52 (48,6%) науқасқа эндоскопиялық гемостаз әдісі ретінде өңештің варикозды веналарын лигирлеу жүргізілді. Аталған процедураны орындау үшін көпзарядты лигатор қолданылды. Құрылғы лигатуралар бекітілген цилиндрден тұрады және ол эндоскоптың дистальді бөлігіне бекітіледі. Цилиндр эндоскоптың биопсиялық каналы арқылы арнайы басқару тұтқасына жалғанып, сол арқылы эластикалық лигатуралар кезекпен босатылып отырды. Лигирлеу құрылғысымен жабдықталған эндоскоп өңеш қуысына енгізіліп, варикозды өзгерген көктамырдың ең айқын зақымдалған аймағына жеткізілді. Аспирация әдісі арқылы ішінде теріс қысым қалыптастырылып, оған көктамыр және оған жанасқан шырышты қабат сорылып алынды. Одан кейін тартқыш механизмді айналдыру арқылы латексті сақина көктамырға түсіріліп, оны қысып байлау жүзеге асырылды. Нәтижесінде өңеш саңылауында түбінде лигатура орналасқан «венозды түйін» түзіледі. Бір процедура барысында әдетте 3-тен 6-ға дейін лигатура салынды. Варикозды кеңейген көктамырларды эндоскопиялық эрадикациялау консервативті еммен бірге жүргізілді. Науқастарға 5-7 күн бойы гипотензивті, гемостатикалық, нитропрепараттар немесе β -блокаторлар, сондай-ақ ойық жараға қарсы препараттар тағайындалды. 3-4 аптадан кейін, асқынулар байқалмаған жағдайда, бақылау мақсатында қайтадан фиброзофагогастроскопия жүргізіліп, алдыңғы шараның тиімділігі бағаланды. Аталған топтағы науқастарға кешенді емдеу тактикасы қолданылды. Кешенді терапия құрамына эндоскопиялық гемостазбен қатар вазоактивті препараттар енгізілді. Атап айтқанда, терлипрессин (Реместип) қолданылды, оның әсері порталдық веналық жүйедегі қысымды төмендетуге және қан кетуді тоқтатуға бағытталған.

Зерттеу барысында эндоскопиялық лигирлеу жүргізуде белгілі бір шектеулер байқалды. Атап айтқанда, ауруханада латекс сақиналарының жеткіліксіздігі салдарынан барлық науқастарға эндоскопиялық гемостазды толық көлемде жүргізу мүмкін болмады. Осыған байланысты бірқатар науқастарға баламалы емдеу әдістерін қолдануға тура келді.

Сонымен қатар науқастарға инфузиялық-трансфузиялық терапия жүргізіліп, гемодинамикалық тұрақтылықты қалпына келтіру шаралары атқарылды.

Эндоскопиялық гемостаз жүргізілмеген 55 науқастың ішінде 4 (7,3%) науқасқа қабылдау бөлімінде жедел көрсеткіштер бойынша Блэкмор зонды орнатылды.

Блэкмор зондының қойылуына негізгі көрсеткіштер ретінде жалғасып жатқан массивті қан кету, гемодинамикалық тұрақсыздық, эндоскопиялық гемостаз жүргізу мүмкін еместігі немесе уақытша қолжетімсіздігі, сондай-ақ шұғыл түрде қан кетуді тоқтату қажеттілігі қарастырылды. 1 (1,8%) науқас ауыр жағдайына және қан кетудің қайталануына байланысты шұғыл түрде операцияға алынып, Таннер-Пациор отасы жасалды. Алайда операциядан кейін қан кетудің рецидиві байқалды. Қалған 50 (90,9%) науқасқа консервативті ем жүргізілді. Консервативті терапия құрамына инфузиялық-трансфузиялық ем, вазоактивті препараттар (терлипрессин), протонды помпа ингибиторлары, сондай-ақ қан компоненттерін құю кірді.

Эндоскопиялық гемостаз (лигирлеу) жүргізілген 52 науқастың барлығында бастапқы гемостазға қол жеткізілді. Бұл топта қан кетудің қайталану жағдайлары 3 және 3 өлім-жітім жағдайы тіркелді. Консервативті ем қабылдаған және Блэкмор зонды қойылған 54 науқастың ішінде 5 (9%) жағдайда қан кетудің рецидиві байқалды, 5 (9%) науқаста летальды жағдай тіркелді. Хирургиялық ем жүргізілген 1 науқаста операциядан кейін қан кетудің рецидиві дамып, соңы өлім-жітім жағдайымен аяқталды. Жалпы алғанда, өлім себептері ретінде геморрагиялық шок, өңештің варикожды веналарының III-IV дәрежесі аясындағы массивті қан кету, полиорғандық жеткіліксіздік және науқастардың егде жасы негізгі факторлар ретінде анықталды.

Алынған нәтижелер эндоскопиялық гемостаздың жоғары тиімділігін көрсетеді: аталған топта қан кетуді толық бақылауға қол жеткізіліп, асқынулар мен өлім-жітім жағдайлары тіркелмеді, ал консервативті және хирургиялық ем топтарында рецидив пен өлім-жітім жағдайлары байқалды.

ҚОРЫТЫНДЫ

1. Әдебиеттерге жүргізілген шолу бауыр циррозы және порталдық гипертензия кезінде варикожды қан кетудің патогенезі күрделі екенін және эндоскопиялық әдістердің қазіргі таңда негізгі диагностикалық әрі емдік тәсіл болып табылатынын көрсетті.

2. Зерттелген науқастардың клиникалық және эндоскопиялық көрсеткіштерін талдау олардың басым бөлігінде аурудың ауыр ағымы басым екенін көрсетті: науқастардың 21%-ы егде жаста, ал 80%-ы Child-Pugh B және C кластарына жатады, бұл қан кетудің ауыр өту қаупінің жоғары екенін дәлелдейді.

3. Эндоскопиялық гемостаз әдістерінің тиімділігін бағалау нәтижесінде варикожды веналарды лигирлеу 93% жағдайда бастапқы гемостазға қол жеткізуге мүмкіндік беріп, аталған топта қан кетудің рецидиві (7%) және өлім-жітім (3,8%) тіркелгені анықталды.

4. Консервативті және баламалы ем алған науқастарда қан кетудің рецидиві 9%, ал өлім-жітім 9% құрағаны байқалды, бұл эндоскопиялық гемостазды ерте кезеңде және кешенді терапия құрамында қолданудың клиникалық тұрғыдан тиімді екенін көрсетеді.

ӘДБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Garcia-Tsao G, Abraldes JG, Berzigotti A, Bosch J. Portal hypertensive bleeding in cirrhosis: risk stratification and management. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*. 2017;84(12):1001-1010.
2. Xiao J, Wang F, Wong NK, et al. Global liver cirrhosis epidemiology and associated complications. *World Journal of Gastroenterology*. 2022;28(41):5910-5930. doi:10.3748/wjg.v28.i41.5910
3. Garcia-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, Carey W. Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. *Hepatology*. 2007;46(3):922-938. doi:10.1002/hep.21907
4. de Franchis R, Primignani M. Natural history of portal hypertension in patients with cirrhosis. *Clin Liver Dis*. 2001;5(3):645-663. doi:10.1016/S1089-3261(05)70186-0
5. Amin MA, et al. Portal hypertension and esophageal varices: diagnosis and management. *Open Journal of Internal Medicine*. 2016;6:101-111.
6. Mantovani A. Epidemiology of varices and variceal bleeding in liver cirrhosis. In: *Variceal Bleeding in Liver Cirrhosis*. Singapore: Springer; 2020. doi:10.1007/978-981-15-7249-4_1
7. Cesario KB, Choure A, Modha K, Carey WD. Variceal hemorrhage. *Cleveland Clinic Journal of Medicine*. 2017;84(12):1001-1010.
8. D'Amico G, Garcia-Tsao G, Pagliaro L. Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis. *J Hepatol*. 2006;44(1):217-231. doi:10.1016/j.jhep.2005.10.013
9. Amin MA, et al. Portal hypertension and esophageal varices: diagnosis and management. *Open Journal of Internal Medicine*. 2016;6:101-111.
10. Garcia-Tsao G, Sanyal AJ, Grace ND, Carey W. Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. *Hepatology*. 2007;46(3):922-938. doi:10.1002/hep.21907
11. Primignani M, de Franchis R. Natural history of portal hypertension in patients with cirrhosis. *Clin Liver Dis*. 2001;5(3):645-663. doi:10.1016/S1089-3261(05)70186-0
12. Bosch J, Abraldes JG, Berzigotti A, Garcia-Pagan JC. The clinical use of HVPG measurements in chronic liver disease. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2009;6(10):573-582. doi:10.1038/nrgastro.2009.149
13. Mukhtarova A, et al. Epidemiological characteristics of chronic viral hepatitis in Kazakhstan: data from unified nationwide electronic healthcare system 2014–2019. *Viruses*. 2022;14(6):1234. doi:10.3390/v14061234
14. Garcia-Tsao G, Bosch J. Varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. *Lancet*. 2010;376(9739):1589-1600. doi:10.1016/S0140-6736(10)61009-4
15. North Italian Endoscopic Club for the Study and Treatment of Esophageal Varices. Prediction of the first variceal hemorrhage. *N Engl J Med*. 1988;319(15):983-989. doi:10.1056/NEJM198810133191505
16. de Franchis R. Expanding consensus in portal hypertension. *J Hepatol*. 2015;63(3):743-752. doi:10.1016/j.jhep.2015.05.022
17. Garcia-Tsao G, Bosch J. Varices and variceal hemorrhage in cirrhosis. *Lancet*. 2010;376(9739):1589-1600. doi:10.1016/S0140-6736(10)61009-4